

Agosto 2022

Herpetologia Brasileira

volume 11 número 2
ISSN: 2316-4670

Resenhas

Evolution in the Genus *Bufo* — W. Frank Blair (editor).
1972. University of Texas Press, Austin and London. 459 pp.

Martín O. Pereyra

Laboratorio de Genética Evolutiva, Instituto de Biología Subtropical, Universidad Nacional de Misiones, Posadas, Misiones, Argentina.

E-mail: mopereyra@gmail.com

DOI: [10.5281/zenodo.6867864](https://doi.org/10.5281/zenodo.6867864)

Publicado hace medio siglo, este libro presentó los avances en el conocimiento de la biología y sistemática del antiguo género de sapos *Bufo*. En ese momento, el mismo consistía de aproximadamente 200 especies distribuidas casi cosmopolitamente (excepto en Antártida y gran parte de Oceanía). A pesar de esta enorme diversidad taxonómica y de habitar las más diversas ecorregiones del mundo, la mayoría de sus especies presentaban una marcada uniformidad morfológica, mientras que en otras ocurría una aparente convergencia de morfologías inusuales, lo cual dificultaba notablemente la diagnosis de los grupos de especies de *Bufo* y la comprensión de su historia evolutiva. De esta manera, la revisión de este género tan grande y ampliamente distribuido planteó un enorme desafío que fue afrontado de manera notable por W. Frank Blair y varios colegas especialistas en anatomía, bioacústica, genética y taxonomía del grupo en “Evolution in the Genus *Bufo*” (Blair 1972).

El libro se organizó en varios capítulos que indagaban sobre aspectos morfológicos y no morfológicos generales (e.g., anatomía del tegumento y partes blandas, citogenética, hibridación, osteología, paleontología, secreciones, vocalizaciones) y en capítulos que abordaban el conocimiento de la diversidad de áreas geográficas concretas (i.e., África, Centro- y Norteamérica, Eurasia

y Sudamérica). La monofilia de *Bufo* fue dada como premisa central (y poco cuestionada) del libro y la mayoría de los resultados de los diferentes capítulos fueron interpretados en el marco de una hipótesis evolutiva pre-cladística propuesta exclusivamente en base a caracteres osteológicos (capítulo 4, “Evidence from Osteology”), la cual planteaba una división temprana del género en especies con cráneo delgado (“narrow-skull line”) y cráneo ancho (“broad-skull line”). De estos capítulos resultan particularmente destacables los de Henryk Szarski (capítulo 5, “Integument and Soft Parts”) sobre sistemas de caracteres pocos conocidos del tegumento y anatomía interna de *Bufo* y grupos relacionados; Robert F. Inger (capítulo 8, “*Bufo* of Eurasia”) sobre análisis de caracteres morfológicos y relaciones de los *Bufo* de Eurasia; Mills Tandy y Ronald Keith (capítulo 9, “*Bufo* of Africa”) sobre diversos aspectos de la biología y relaciones de los *Bufo* de África; y de William F. Martin (capítulo 15, “Evolution of Vocalization in the Genus *Bufo*”) sobre estructura del aparato vocal en *Bufo* y su relación con la diversidad acústica del grupo.

El abordaje multidisciplinario e incluso planteado en el libro fue único para un grupo de vertebrados tan especioso como *Bufo* y tuvo en su momento una excelente recepción (ver Duellman, 1972; Lynch, 1973). La síntesis del conocimiento taxonómico del géne-

ro y de sus grupos de especies, la descripción, revisión y utilidad de diferentes sistemas de caracteres fenotípicos para elucidar la evolución del grupo y el planteo de diferentes hipótesis filogenéticas, biogeográficas y evolutivas estimularon el desarrollo de numerosos trabajos subsecuentes en la familia Bufonidae. Desde el punto de la sistemática y del entendimiento de las relaciones evolutivas de *Bufo*, esta obra orientó el desarrollo de estudios filogenéticos empleando técnicas inmunológicas (e.g., Maxson, 1984; Hass et al., 1995), secuencias de ADN (Graybeal, 1997; Cunningham & Cherry, 2004; Pauly et al., 2004; Pramuk et al., 2008; van Bocxlaer et al., 2010; Liedtke et al., 2016) y evidencia fenotípica y molecular combinada (Frost et al., 2006; Pramuk, 2006; Pereyra et al., 2021). Como resultado de varios de estos trabajos filogenéticos, se ha demostrado que el género *Bufo* era parafilético respecto a la mayoría de los otros géneros de Bufonidae y por tanto ha sufrido una profunda redefinición con la partición en numerosos géneros, cuyas diagnosis y composición fueron en parte propuestas en este libro.

Los sapos son un grupo particular por presentar altas tasas de hibridación e introgresión de material genético. En este sentido, este libro también generó una gran influencia en el estudio de las características genéticas de Bufonidae, debido a la enorme cantidad de

registros detallados de cruzamientos de hibridación interespecífica experimental (capítulo 11, “Evidence from Hybridization”). El desarrollo de estudios basados en esta evidencia permitió comprender de manera acabada los patrones de aislamiento genético en la familia y discutir sus posibles implicancias biológicas (Malone & Fontenot, 2008; Colliard et al., 2010; Brandvain et al., 2014; Pereyra et al., 2016; Gerchen et al., 2018).

Finalmente, esta obra contribuyó en gran medida al entendimiento más comprehensivo de la comunicación acústica tanto en Bufonidae como en todo Anura (ver Gerhardt, 1994; Crocroft et al., 1995; Köhler et al., 2017). Por un lado, proveyó una revisión detallada y notablemente discutida del conocimiento de la mecánica de la vocalización y del rol de estructuras morfológicas implicadas en la generación de la diversidad acústica (capítulo 15, “Evolution of Vocalization in the Genus *Bufo*”), así como también del importante valor de las vocalizaciones en estudios sistemáticos y especialmente taxonómicos (capítulo 9 y 16, “*Bufo* of Africa” y “Male Release Call in the *Bufo americanus* Group” respectivamente).

Luego de cinco décadas de su publicación, “Evolution in the Genus *Bufo*” continúa siendo una referencia insoslayable en diferentes disciplinas de la biología de anuros y es una fuente de

inspiración para los biólogos que pretendemos indagar en los patrones y procesos evolutivos de la extraordinaria familia Bufonidae.

REFERÊNCIAS

- Blair W.F. 1972. Evolution in the genus *Bufo*. University of Texas Press, Austin.
- Brandvain Y., Pauly G.B., May M.R., Turelli M. 2014. Explaining Darwin's corollary to Haldane's rule: the role of mitonuclear interactions in asymmetric postzygotic isolation among toads. *Genetics* 197:743–747.
- Cocroft R.B., Ryan M.J. 1995. Patterns of advertisement call evolution in toads and chorus frogs. *Animal Behaviour* 49:283–303.
- Colliard C., Sicilia A., Turrisi G.F., Arculeo M., Perrin N., Stöck M. 2010. Strong reproductive barriers in a narrow hybrid zone of West-Mediterranean green toads (*Bufo viridis* subgroup) with Plio-Pleistocene divergence. *BMC Evolutionary Biology* 10:1–16.
- Cunningham M., Cherry M.I. 2004. Molecular systematics of African 20-chromosome toads (Anura: Bufonidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 32:671–685.
- Duellman W.E. 1972. Review “Evolution in the genus *Bufo*” by W. Frank Blair. *Systematic Zoology* 21:447–450.
- Frost D.R., Grant T., Faivovich J., Bain R.H., Haas A., Haddad C.F.B., ... Wheeler W.C. 2006. The amphibian tree of life. *Bulletin of the American Museum of natural History* 297:1–370.
- Gerhardt H.C. 1994. The evolution of vocalization in frogs and toads. Annual Review of *Ecology and Systematics* 25:293–324.
- Graybeal A. 1997. Phylogenetic relationships of bufonid frogs and tests of alternate macroevolutionary hypotheses characterizing their radiation. *Zoological Journal of the Linnean Society* 119:297–338.
- Gerchen J.F., Dufresnes C., Stöck M. 2018. Introgression across hybrid zones is not mediated by large X-effects in green toads with undifferentiated sex chromosomes. *The American Naturalist* 192:E178–E188.
- Hass C.A., Dunski J.F., Maxson L.R., Hoogmoed M.S. 1995. Divergent lineages within the *Bufo margaritifera* complex (Amphibia: Anura; Bufonidae) revealed by albumin immunology. *Biotropica* 27:238–249.

- Köhler J., Jansen M., Rodriguez A., Kok P.J., Toledo L.F., Emmrich M., ... Venes M. 2017. The use of bioacoustics in anuran taxonomy: theory, terminology, methods and recommendations for best practice. *Zootaxa* 4251:1–124.
- Liedtke H.C., Müller H., Rödel M.O., Menegon M., Gonwouo L.N., Barej M.F., ... Loader S.P. 2016. No ecological opportunity signal on a continental scale? Diversification and life-history evolution of African true toads (Anura: Bufonidae). *Evolution* 70:1717–1733.
- Lynch J.D. 1973. Review “Evolution in the genus *Bufo*” by W. Frank Blair. *Bioscience* 23:497.
- Malone J.H., Fontenot B.E. 2008. Patterns of reproductive isolation in toads. *PLoS One* 3:e3900.
- Maxson L.R. 1984. Molecular probes of phylogeny and biogeography in toads of the widespread genus *Bufo*. *Molecular Biology and Evolution* 1:345–356.
- Pauly G.B., Hillis D.M., Cannatella D.C. 2004. The history of a nearctic colonization: molecular phylogenetics and biogeography of the Nearctic toads (*Bufo*). *Evolution* 58:2517–2535.
- Pereyra M.O., Baldo D., Blotto B.L., Iglesias P.P., Thomé M.T., Haddad C.F.B., ... Faivovich J. 2016. Phylogenetic relationships of toads of the *Rhinella granulosa* group (Anura: Bufonidae): a molecular perspective with comments on hybridization and introgression. *Cladistics* 32:36–53.
- Pereyra M.O., Blotto B.L., Baldo D., Chaparro J.C., Ron S.R., Elias-Costa A.J., ... Faivovich J. 2021. Evolution in the genus *Rhinella*: a total evidence phylogenetic analysis of neotropical true toads (Anura: Bufonidae). *Bulletin of the American Museum of Natural History* 447:1–156.
- Pramuk J.B., Robertson T., Sites Jr J.W., Noonan B.P. 2008. Around the world in 10 million years: biogeography of the nearly cosmopolitan true toads (Anura: Bufonidae). *Global Ecology and Biogeography* 17:72–83.
- Pramuk J.B. 2006. Phylogeny of South American *Bufo* (Anura: Bufonidae) inferred from combined evidence. *Zoological Journal of the Linnean Society* 146:407–452.
- van Bocxlaer I., Loader S.P., Roelants K., Biju S.D., Menegon M., Bossuyt F. 2010. Gradual adaptation toward a range-expansion phenotype initiated the global radiation of toads. *Science* 327:679–682.
- Pereyra M.O., Baldo D., Blotto B.L., Iglesias P.P., Thomé M.T., Haddad C.F.B., ... Faivovich J. 2016. Phylogenetic relationships of toads of the *Rhinella granulosa* group (Anura: Bufonidae): a molecular perspective with comments on hybridization and introgression. *Cladistics* 32:36–53.

Editor: José P. Pombal Jr.